

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang maart 1941 no. 3

INHOUD:

Eenige opmerkingen over het ijzeren-voorraadstelsel blz. 102
door Drs L. G. WESTERMANN

*Eenige opmerkingen over de onderzoeken door Rijksaccountants
ten behoeve van de belasting-administratie* blz. 106
door Drs D. NIJE

Controle bij gemeenten (III; slot) blz. 115
door Dr D. SIMONS

Boekbesprekingen blz. 122
R. W. Starreveld, Sorteeren en selecteeren
besproken door G. P. J. HOGEWEG

*Mr Dr F. E. Schmeij, Deviezenverordening 1940, eerste aan-
vulling*
besproken door C. A. KLAASSE

*Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accoun-
tancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 127

Boekenrepertorium blz. 131

Bijlage bij deze aflevering: examenvraagstukken en examenopgaven